

Regione Toscana

Comune di
Altopascio

NATURA
DI MEZZO

successione
ecologica
Share your science. Make it better

30 years of
AntFood
SINCE 1989 - TOSCANY - ITALY

CO.RA

BIOBLITZ

AL

Lago Sibolla

REPORT DELLE SPECIE

Autori : Carolina Castagni¹, Malayka Samantha Picchi²

1. *Natura di Mezzo*

2. *Scuola superiore Sant'Anna*

Altri autori: Debora Barbato, Emiliano Mori, Bernardo Borri,
Simone Vergari, Gianna Dondini, Andrea Benocci

Il presente documento è rilasciato con licenza CC BY 4.0

<https://creativecommons.org/licenses/by/4.0/deed.it>

Ciascun contenuto deve essere attribuito agli autori e citato quale parte del presente volume.

STORIA E CARATTERISTICHE DELLARISERVA

La Riserva del Lago Sibolla è stata istituita nel 1996, il relativo regolamento è stato approvato con la delibera C.P.22 luglio 1998.

Dal 21 ottobre 2013 la zona è stata dichiarata zona di importanza internazionale ai sensi della Convenzione di Ramsar.

Nell'ambito del progetto Natura 2000 è stata riconosciuta come sito di interesse comunitario (SIC), per la sua ricchezza floristica.

La Riserva è situata tra Altopascio e Chiesina Uzzanese, a sud dell'autostrada A1, che ne costituisce il confine. Ha un'estensione di 64 ettari circondati da 220 ettari di area contigua, in massima parte agricola. Pur avendo subito un progressivo degrado per le attività antropiche che presenti attorno, rimane tuttora un'importante zona umida per la rarità delle specie floristiche e per la diversità degli habitat presenti.

Il Lago Sibolla è un mosaico di habitat (Fig.1), racchiude in sé gran parte degli elementi floristici e vegetazionali che caratterizzavano le paludi interne della Toscana prima delle bonifiche avvenute nei secoli scorsi.

Sotto il profilo floristico il Lago di Sibolla rappresenta uno degli ultimi rifugi per molte specie relitte.

Dal punto di vista faunistico, il Sibolla è di fatto una propaggine estrema del Padule di Fucecchio. Ospita infatti la stessa fauna, sia pure con un minor numero di specie e di individui a causa delle sue dimensioni.

Dal 2005 nel Lago di Sibolla si è insediata una colonia nidificante multispecifica di aironi ed ibis, che ha rapidamente raggiunto dimensioni considerevoli. Nel 2014 è stata documentata, nella garzaia, la nidificazione della Spatola (*Platalea leucordia*), la prima a sud della Pianura Padana.

BIOBLITZ AL SIBOLLA: UNA GIORNATA PER VIVERE LA RISERVA CON GLI OCCHI DEL NATURALISTA

Negli ultimi anni la collaborazione tra Regione Toscana, Provincia di Lucca, Comune di Altopascio e diverse associazioni del territorio, ha permesso di realizzare, all'interno delle strutture preposte, eventi di divulgazione e sensibilizzazione naturalistica e ambientale. Il 29 e 30 maggio 2021 si è svolto il primo Bioblitz nella Riserva, organizzato da Natura di Mezzo in collaborazione con Successione Ecologica. Un Bioblitz è un evento che ha l'obiettivo di cercare e identificare il maggior numero di specie possibile, in una determinata area, nell'arco di 24 ore a cui partecipano e collaborano esperti e famiglie (Fig.2) per raccogliere informazioni sulla biodiversità di un luogo. Tale evento permette di coinvolgere i partecipanti nella ricerca attiva delle specie presenti, esplorando e osservando gli ambienti, e a relazionarsi con i ricercatori, contribuendo alla ricerca attraverso quella che viene chiamata azione di "citizen science". Una vera opportunità di approfondimento, scambio e divertimento per promuovere e migliorare le conoscenze sugli habitat naturali locali con il fine di sensibilizzare alla conservazione e tutela degli ambienti. Spesso, in queste occasioni sono state trovate specie interessanti o rare, contribuendo in modo determinante alla compilazione della checklist locale.

Fig.2 Un momento di confronto tra la malacologa Debora Barbato e i partecipanti

Durante le due giornate, un totale di 47 persone hanno preso parte agli eventi che si sono svolti in 3 fasce orarie (due diurne e una notturna).

I rilevamenti sono stati fatti tramite osservazione diretta, fotografati e poi caricati sul progetto “Flora e Fauna della Riserva del Lago Sibolla” (Fig. 4) creato per l’occasione su iNaturalist (Fig.3).

Fig.3 Logo di iNaturalist

iNaturalist è una piattaforma gratuita, utilizzabile sia tramite sito web che app, su cui è possibile registrare le osservazioni di animali e piante attraverso fotografie. Le segnalazioni condivise contribuiscono ad raccogliere dati sulla biodiversità.

Quando viene caricata una foto l’intelligenza artificiale dell’applicazione suggerisce possibili identificazioni e successivamente la comunità di iNaturalist confermerà e perfezionerà la segnalazione. Quando almeno tre esperti confermano l’identificazione la segnalazione ottiene il livello “Ricerca” e essere utilizzati dagli scienziati. Il 51,25% delle segnalazioni caricate durante il Bioblitz ha raggiunto questo livello.

Fig.4 La copertina del progetto Riserva del Lago Sibolla su iNaturalist

I visitatori hanno accompagnato gli esperti lungo il sentiero che fiancheggia la Riserva caricando direttamente le segnalazioni su iNaturalist (Fig.5).

Fig.5 Mappa delle segnalazioni nella Riserva del Lago Sibolla

In totale sono state identificate 130 specie così suddivise nei diversi gruppi tassonomici:

- 38,76% (50 specie) PIANTE
- 5,43% (7 specie) MOLLUSCHI
- 25,58%(33 specie) INSETTI
- 4,65 % (6 specie) ARACNIDI
- 1,55 %(2 specie) PESCI (rilevamento precedente al Bioblitz)
- 0,78 % (1 specie) ANFIBI
- 4,65% (6 specie) RETTILI
- 14,73% (19 specie) UCCELLI
- 2,33% (3 specie) MAMMIFERI

LA CHECK-LIST DELLE SPECIE

Di seguito sono elencate le specie segnalate nell'area coinvolta nel progetto. La maggior parte è stata caricata nei giorni in cui si è svolto il Bioblitz, alcune specie in occasioni precedenti. Per alcune specie è stato indicato il nome comune.

PIANTE

Amorpha fruticosa - falso indaco
Silene flos-cuculi - manine di Gesù
Trifolium pratense - trifoglio dei prati
Salix cinerea - salice grigio
Aristolochia rotunda - aristolochia
Populus alba - pioppo bianco
Phytolacca americana - fitolaccia
Pteridium aquilinum - felce aquilina
Viola tricolor - viola del pensiero
Lythrum salicaria - salcerella
Filipendula vulgaris - filipendula
Oenanthe pimpinelloides - finocchio acquatico
Quercus pubescens - roverella
Alnus glutinosa - ontano nero
Genus rubus - rovo
Populus tremula - pioppo tremulo
Iris pseudacorus - iris palustre
Myosotis scorpioides - non ti scordar di me delle paludi
Equisetum arvense - equisetto
Holcus lanatus - bambagione
Plantago lanceolata - piantaggine
Silene gallica - silene
Salix alba - salice bianco
Capsella bursa-pastoris - borsapastore
Quercus robur - farnia
Juncus effusus - giunco
Genus Echium - erba viperina
Briza maxima - sonaglino maggiore

Calystegia sepium - convolvolo
Geranium purpureum - geranio
Nuphar lutea - ninfea gialla
Ludwigia palustris - porracchia dei fossi
Narcissus poeticus - narciso dei poeti
Pinus pinea - pino domestico
Daucus carota - carota selvatica
Osmunda regalis - felce florida
Pinus pinaster - pino marittimo
Spiranthes spiralis - viticcio autunnale
Lathyrus pratensis - cicerchia dei prati
Clematis vitalba - vitalba
Dianthus barbatus - garofano
London Plane - platano orientale

MOLLUSCHI

Cornu aspersum - chiocciola zigrinata
Limax maximus - limaccia comune
Deroceras invadens - derocera
Arion vulgaris - limaccia rossa
Physa acuta - lumaca d'acquadolce
Cepaea nemoralis - chiocciola boschereccia

INSETTI

Cetonia aurata - cetonina
Trichodes alvearius - cleride degli alveari
Rhagozycha fulva - falsa lucciola
Graphosoma italicum - cimice delle piante
Zerynthia cassandra - cassandra
Deilephila porcellus - sfinge della vite
Luciola lusitanica - lucciola
Apis mellifera - ape
Harmonia axyridis - coccinella arlecchino
Psyllobora vigintiduopunctata - coccinella gialla

Gonepteryx rhamni - cedronella
Mantis religiosa - mantide religiosa
Andricus kollari - cinipide della quercia
Amata phegea - pretino
Oedemera nobilis - coleottero culturista
Macrothylacia rubi - falena volpe
Anacridium aegyptium - cavalletta
Aglais io - vanessa io
Agelastica alni
Carabus granulatus
Leptopterna dolabrata
Arctia villica - bombice marezzato
Dyroderes umbraculatus
Sesia apiformis - farfalla di vetro
Trigonotylus caelestialium
Oedemera lurida
Eurygaster testudinaria

ARACNIDI

Pisaura mirabilis
Araneus marmoreus
Synema globosum - ragno napoleone
Metaphalangium cirtanum
Frontinellina frutetorum

PESCI

Ameiurus melas - pesce gatto
Gambusia holbrooki - gambusia

RETTILI

Trachemys scripta - testuggine palustre americana
Podarcis siculus - lucertola campestre
Podarcis muralis - lucertola muratola
Natrix helvetica - natrice

Anguis veronensis - orbettino

Chalcidischalcides - luscengola

ANFIBI

Pelophylax esculentus - rana verde

UCCELLI

Alcedo atthis - martin pescatore

Threskiornis aethiopicus - ibissacro

Plegadis falcinellus - mignattaio

Ardea cinerea - airone cenerino

Fulica atra - folaga

Merops apiaster - gruccione

Podiceps cristatus - svasso maggiore

Tachybaptus ruficollis - tuffetto

Phalacrocorax carbo - cormorano

Egretta garzetta - garzetta

Anas crecca - alzavola

Turdus merula - merlo

Leiothrix lutea - usignolo del Giappone

Cettia cetti - usignolo di fiume

Hippolais polyglotta - canapino

Picus viridis - picchio verde

Ardea alba - airone bianco maggiore

Acrocephalus scirpaceus - cannaiola

Microcarbo pygmaeus - marangone minore

CONCLUSIONI

Il primo Bioblitz è stato accolto con entusiasmo dai partecipanti, nonostante le norme anti contagio abbiano reso necessario porre un limite massimo di persone.

L'entusiasmo e la voglia di fare "scienza insieme" degli esperti hanno guidato i partecipanti alla scoperta della biodiversità e della citizen science. Come associazione ospitante ci sentiamo di ringraziare di cuore la Regione Toscana e il Comune di Altopascio per aver dato la possibilità di realizzare la giornata.

Ringraziamo tutti gli esperti che sono intervenuti e la comunità di iNaturalist che ha contribuito alla conferma delle identificazioni.

Fondamentali gli sponsor, che ci hanno sostenuto nella realizzazione dell'evento, la NtFood e la CO.RA.

Chiunque contribuisca a accrescere la conoscenza del mondo naturale svolge un ruolo fondamentale per la sua conservazione. Il coinvolgimento diretto delle persone nella raccolta di dati scientifici svolge un ruolo di sempre maggior importanza per il raggiungimento degli obiettivi di tutela ambientale.

Per questo motivo un grande grazie va ai partecipanti che ci hanno accompagnato in questa prima edizione di Bioblitz e che hanno contribuito, con le loro segnalazioni, all'obiettivo comune di salvaguardia e tutela della Natura.

Ci vediamo alla prossima edizione!

